

O MODERNISMO NO EDIFÍCIO CHAGAS RODRIGUES (DER-PI): Conhecimento e preservação

André Mendes de Carvalho Castelo Branco
Instituto Camillo Filho
andremccbranco@gmail.com

Aminna Raquel Sá Magalhães
Instituto Camillo Filho
aminna.sa@gmail.com

Neuza Brito de Arêa Leão Melo
Instituto Camillo Filho
neuzabalmelo@globocom

Resumo: A presente pesquisa consiste no estudo arquitetônico do Edifício Chagas Rodrigues, sede do DER em Teresina, no Piauí, como forma de reconhecimento desse espaço e, assim, discussão de perspectivas que abordem a sua preservação. O projeto do arquiteto carioca Maurício Sued, datado de 1955, é considerado o primeiro edifício modernista do estado. Exemplo característico da Escola Carioca de Arquitetura, ele apresenta os princípios corbusianos de fachada e planta livres da estrutura e uso de pilotis no térreo livre, além da volumetria prismática simples, rompida pela escada helicoidal, e o painel do artista Genes. A adaptação ao clima se faz presente nas fachadas, com cobogós a oeste e esquadrias recuadas e brises a leste. O edifício é testemunho de um período de modernização da cidade e ao longo de sua trajetória constituiu um importante marco na paisagem da Avenida Frei Serafim, tendo sido tombado a nível estadual em 1997. Porém, essa medida isolada se mostrou insuficiente para sua conservação adequada, como atesta a condição do imóvel hoje, fazendo-se necessária a adoção de outras ações que demandam estudos e análises da sua significação e atual estado. O trabalho contribui para a preservação do bem estudado ao promover sua identificação e apropriação, lançando mão de pesquisa e aprofundamento da reflexão acerca dele. Foram realizadas pesquisas histórica, arquitetônica, iconográfica e bibliográfica para conhecimento da trajetória do bem ao longo do tempo, além de levantamentos e registros fotográficos do atual estado do edifício, registrando todos os danos presentes e as iniciativas previstas para repará-los, de modo a fundamentar a análise e discussão sobre ele. Promove-se, assim, a difusão do conhecimento desse importante bem cultural teresinense, na perspectiva da sua preservação.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Teresina, Edifício Chagas Rodrigues.

Abstract: This paper consists in the architectural study of Edifício Chagas Rodrigues, the headquarters of DER in Teresina, Piauí, as a means for the recognition of this space and, furthermore, the discussion of perspectives that regard its preservation. The architect from Rio Maurício Sued's design, dated from 1955, is considered to be the first Modernist building in the state. A characteristic example of the Escola Carioca de Arquitetura, it presents the corbusian principles of façade and plan free from the structure, pilotis and free ground floor, in addition to the simple prismatic volume, broken by the helicoidal staircase, and the panel by artist Genes. Adaptation to the climate is present in the façades, with cobogós in the West and indented windows and brises in the East. The building bears witness to a period of modernization in the city and throughout its history has become an important landmark in Avenue Frei Serafim, having been inscribed in the state-level Livro do Tombo in 1997. However, this isolated measure has not been enough for its adequate preservation, as attested by the building's

present condition, which calls for the adoption of other measures that in turn demand studies and analyses of its significance and current condition. This research contributes to the preservation of the architectural asset by promoting its identification and appropriation, through research and analysis of it. For this, the authors did historical, architectural, iconographic and bibliographic research to achieve proper knowledge of the building's trajectory through time, and also the inspection and photographing of its current state, registering all the damage present and the initiatives programmed to be taken to address them, so as to substantiate the analysis and discussion regarding it. It is promoted, thus, the diffusion of knowledge about this important cultural asset from Teresina, in the perspective of its preservation.

Keywords: *Modern Architecture, Teresina, Edifício Chagas Rodrigues.*

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto o Edifício Chagas Rodrigues, sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), autarquia estadual vinculada à Secretaria dos Transportes, responsável pela gestão do transporte rodoviário no Piauí. A obra, composta pelo edifício sede e um anexo, está situada em Teresina, capital do estado, no limite leste do centro da cidade, ocupando uma quadra delimitada pelas Av. Frei Serafim, Av. Miguel Rosa, R. Paissandu e R. Dezenove de Novembro.

Figura 1 – Recorte espacial do trabalho, com localização do DER-PI em Teresina. Fonte: Elaborado pelos autores, com imagem adaptada de Google Earth, 2016.

Considerado o primeiro exemplo da Arquitetura Moderna no Piauí, data de 1955 e foi projetado no início daquela década pelo arquiteto carioca Maurício Sued, formado na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA). Trata-se de um exemplo característico da chamada Escola Carioca de Arquitetura, ramo do Modernismo fortemente influenciado por Le Corbusier, como evidenciado pela adoção de alguns dos cinco pontos corbusianos: pilotis, planta livre da estrutura e fachada livre da estrutura, mas adaptados ao clima tropical através do emprego de cobogós na fachada oeste e de brises metálicos e esquadrias recuadas na fachada leste. Além disso, o projeto também apresenta volumetria prismática simples, rompida apenas pela escada helicoidal próxima ao centro da planta, e um painel do artista teresinense Genes Celeste Soares retratando uma cena sertaneja com um arquiteto numa prancheta em meio aos trabalhadores. Todos esses fatores levam o DER-PI a guardar semelhança com a arquitetura produzida poucos anos depois nas superquadras de Brasília. Em 1973, o edifício recebeu um anexo na testada da Av. Miguel Rosa, projetado para abrigar o Auditório e Sala de Debates Prof. Herbert Parentes Fortes, onde foram realizados diversos eventos culturais ao longo daquela década.

Figura 2 – O Edifício Chagas Rodrigues, sede do DER-PI. Fonte: NEGREIROS, 2009.

Justifica-se a escolha desse objeto para estudo por todos os valores que este apresenta: histórico, por ser testemunho de um período marcante da história de Teresina, caracterizado pela modernização do aparato governamental, fundação de empresas públicas e construção de grandes obras Modernas; estético, pela sua qualidade arquitetônica; técnico, pelo emprego do concreto armado, atenção ao conforto ambiental e arrojo estrutural; e de uso prático, pelo seu emprego continuado como sede de uma autarquia estadual. Além disso, ao longo de sua trajetória o edifício se tornou um importante marco na paisagem da Avenida Frei Serafim, principal via de ligação entre o centro da cidade e a zona leste, em direção à qual a expansão do tecido urbano ganhava impulso na época.

Sua significação cultural foi reconhecida pelo governo do estado, que realizou seu tombamento a nível estadual em 1997, medida que se mostrou insuficiente, quando isolada, para a preservação do imóvel, que hoje apresenta inúmeros danos por todo seu edifício devido à falta de manutenção adequada. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de outras medidas para sua conservação e preservação, que demandam a realização de estudos e análises sobre sua significação e atual estado. Pretende-se contribuir para tanto ao promover seu (re)conhecimento e apropriação enquanto bem patrimonial, através da pesquisa e aprofundamento das reflexões prévias sobre ele. Para tanto, fazem-se necessárias pesquisas histórica, bibliográfica, arquitetônica e iconográfica para conhecimento da trajetória do DER-PI ao longo dos anos, além de levantamentos e registros do atual estado de conservação do edifício, para fundamentar a análise e discussão sobre ele. Espera-se, assim, promover a difusão do conhecimento desse importante bem cultural teresinense, na perspectiva da sua preservação.

REFERENCIAL TEÓRICO

Arquitetura é construção, mas não se resume a isso. Carlos Lemos a entende como

[...] toda e qualquer intervenção no meio ambiente criando novos espaços, quase sempre com determinada intenção plástica, para

atender a necessidades imediatas ou a expectativas programadas, e caracterizada por aquilo que chamamos de partido (LEMOS, 2003, p. 40-41).

O partido é uma resposta formal dada aos condicionantes, de ordem técnica, climática, física, topográfica, programática, financeira, legal, entre outras; esses fatores estão estreitamente relacionados entre si e influenciam-se mutuamente no processo de concepção da arquitetura. O resultado final depende em grande medida das condições culturais do lugar, das quais os dois fatores mais importantes são a técnica construtiva (que depende dos materiais, técnicas e conhecimentos disponíveis) e o programa de necessidades (as necessidades de utilização de um espaço têm relação óbvia com a forma e são um dado cultural). Essas necessidades transformam-se com o tempo e a continuação da satisfação destas é determinante para a preservação do edifício (LEMOS, 2003).

Aldo Rossi, arquiteto milanês, também atribui importância ao componente cultural da arquitetura, entendida por ele como

[...] uma criação inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por natureza, coletiva. Do mesmo modo que os primeiros homens construíram habitações e na sua primeira construção tendiam a realizar um ambiente mais favorável à sua vida, a construir um clima artificial, também construíram de acordo com uma intencionalidade estética. Iniciaram a arquitetura ao mesmo tempo que os primeiros esboços das cidades; a arquitetura é, assim, inseparável da formação da civilização e é um fato permanente, universal e necessário (ROSSI, 2001, p. 1).

Essa intencionalidade estética, sempre presente, transforma-se com o tempo; a cidade, formada pela arquitetura, cresce adquirindo consciência e guardando as marcas do seu passado, inclusive dessas transformações. A arquitetura, enquanto ambiente artificial mais favorável à vida, é a cena teatral da vida do homem, carregada dos sentimentos e acontecimentos vivenciados por gerações. Na cidade, a sociedade e o indivíduo contrapõem-se e se confundem na busca por um ambiente adequado. A condição física da cidade se desenvolve em contínua relação com a própria ideia de cidade e com as utopias urbanas (ROSSI, 2001, p. 2-5).

Segundo o também italiano Leonardo Benevolo, a palavra “cidade” pode ser usada para significar “uma organização da sociedade concentrada e integrada, que começa há cinco mil anos no Oriente Próximo e que então se identifica com a sociedade civil; ou para indicar a situação física desta sociedade” (BENEVOLO, 2001, p. 13). Essas duas dimensões têm uma correspondência e a forma física da cidade carrega informações valiosas sobre a sociedade que abrigou, constituindo importante documento histórico. Imagina-se, por vezes, que essa correspondência é direta, mas é necessário encarar a cidade

[...] como um objeto normal da investigação histórica, nem privilegiado nem ligado de modo especial ao chamado espírito de uma época. Como uma construção histórica variável no tempo, às vezes em uníssono com outros fatos, às vezes em antecipação, outras vezes em atraso, segundo modalidades sempre variáveis (BENEVOLO, 2001, p. 28).

Ainda a respeito da condição da cidade como documento histórico, o ICOMOS¹ adotou em assembleia geral, em 1987, o documento intitulado Carta de Washington, que afirma que “[...] todas as cidades do mundo são expressões materiais da diversidade das sociedades através da história e são todas, por essa razão, históricas” (INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES [ICOMOS], 1987, p. 1). Seus bairros e centros históricos são considerados documentos e expressões dos valores das sociedades urbanas tradicionais, devendo ser preservados, conservados,

¹ Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, na sigla em inglês, é uma organização fundada em 1964 que atua como consultora da Unesco para questões relacionadas ao patrimônio material.

restaurados e ter um desenvolvimento coerente e uma adaptação harmoniosa com a vida contemporânea (ICOMOS, 1987, p. 1).

Elaborada também naquele ano na cidade de mesmo nome, a Carta de Petrópolis compreende a cidade enquanto expressão cultural, socialmente fabricada. Adotando posicionamento que dialoga com o da Carta de Washington, o documento apresenta a seguinte definição:

Entende-se como sítio histórico urbano o espaço que concentra testemunhos do fazer cultural da cidade em suas diversas manifestações. Esse sítio histórico urbano deve ser entendido em seu sentido operacional de área crítica, e não por oposição a espaços não-históricos da cidade, já que toda cidade é um organismo histórico (SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS, 1995, p. 1).

O contexto do sítio histórico urbano (SHU) inclui “[...] as paisagens natural e construída, assim como a vivência de seus habitantes num espaço de valores produzidos no passado e no presente, em processo dinâmico de transformação [...]” (SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS, 1995, p. 1). Todo novo espaço deve ser acrescido ao SHU tendo essa dimensão em mente e considerando as novas intervenções como testemunhos ambientais em formação.

Como toda transformação histórica importante, de acordo com Benevolo (2001), o Movimento Moderno é o resultado de inúmeras contribuições, tanto coletivas quanto individuais, e é impossível fixar sua origem num só lugar ou ambiente cultural. Guimarães (2015) afirma que a arquitetura moderna surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX e tem como principais características a primazia de medidas; o destaque ao detalhe técnico; o elementarismo; a criação a partir de protótipos, a construção projetual baseada na repetição modular; a subdivisão da estrutura global em volumes eficazes; a procura primordial pela funcionalidade, a abstração e o racionalismo formal e a construção do complexo a partir do simples. Benevolo (2001, p. 403) descreve, esquematicamente, a primeira década de experiências, distinguindo, em primeiro lugar, as duas mais inovadoras: a obra didática de Gropius e seus colaboradores da Bauhaus e a obra de Le Corbusier como arquiteto; em segundo lugar, algumas experiências ligadas aos movimentos culturais do período anterior à guerra e do período bélico.

A Bauhaus, fundada em 1919 na Alemanha por Walter Gropius, era uma escola de artes que tinha como objetivo construir uma nova sociedade, tendo influenciado bastante a arquitetura modernista, através de seus ideais de funcionalidade e simplicidade das formas (SILVA, 2005). Já o franco-suíço Le Corbusier foi um dos mais importantes expoentes da arquitetura do século XX. Nascido na França, um país com estabilidade econômica, social, política e cultural, enfrentou as tradições de seu país com o propósito de inovar e romper os paradigmas do classicismo ornamentalista. Em 1914, o arquiteto, que tinha uma obra basicamente teórica, esforça-se para idealizar a célula de moradia econômica, repetível em série: surgiu, neste momento, a Casa Domino. Em 1926, em parceria com Pierre Jeanneret, Le Corbusier deu sua maior contribuição para a disciplina, os cinco pontos da nova arquitetura: pilotis, tetos-jardim, planta livre, janelas horizontais e fachada livre. Suas principais obras deste momento são a Villa Savoye e as Unidades de Habitação em Berlim (BENEVOLO, 2001).

Sabe-se que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Arquitetura Moderna fez-se presente de forma influente em grande parte dos países desenvolvidos, como Japão, França, Alemanha, Inglaterra, dentre outros. Além desses países, o método moderno se desenvolveu de maneira mais completa nos países da América Latina e Leste Europeu. Desta forma, é possível analisar a história da Arquitetura Moderna no Brasil, influenciada por pontos importantes, como o ensaio sobre arquitetura de Lúcio Costa, e as três visitas de Le Corbusier ao país (GUIMARÃES, 2015).

O Movimento Moderno no Brasil não surgiu repentinamente. Para Bruand (2002), ele foi o resultado da evolução do pensamento de alguns grupos intelectuais brasileiros, especialmente paulistas, que resultou na Semana de Arte Moderna em 1922. Foi através do arquiteto russo Gregori Warchavchik que o modernismo arquitetônico fez sua primeira aparição no Brasil. Ele foi o primeiro a enfrentar a opinião pública e sua indiferença em relação ao movimento moderno, publicando em 1925 um manifesto da Arquitetura Funcional, defendendo a busca da “casa mais cômoda e barata possível”, baseado na doutrina de Le Corbusier. Construiu em 1928 sua casa, considerada a primeira casa Modernista de São Paulo. Porém, apesar do pioneirismo paulista, o modernismo encontrou na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), no Rio de Janeiro, maior espaço para debate. A primeira visita de Le Corbusier teve pouco destaque e aconteceu em 1929. Sua pretensão era divulgar os princípios da nova arquitetura. Porém, Lucio Costa percebeu que a doutrina corbusiana tinha características assemelhadas às que ele tanto admirava na arquitetura colonial brasileira, chamando assim sua atenção.

Com o regime ditatorial no Brasil, sob o comando de Getúlio Vargas, Lucio Costa foi convidado a substituir o diretor da ENBA e, assim, teve a oportunidade de alterar o currículo e o quadro docente da escola. Contratou Warchavchik como professor e ofertou disciplinas nas quais fossem estudadas a doutrina modernista. Com isto, os docentes antigos mostraram resistência, se mobilizando para que Costa fosse destituído do cargo. Entretanto, neste breve período, os princípios do modernismo arquitetônico foram bem recebidos pelos alunos. (ANDRADE, 2005)

Neste período, no Brasil, a política de Vargas apelava para a renovação social. Foi criado o Departamento de Arquitetura e Construção, que mostrou que era possível que as obras públicas fossem econômicas, sem abrir mão de soluções técnicas e formais esmeradas. Em 1936, aconteceu o concurso público para a sede do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro, que teve seu resultado desconsiderado pelo governador em vigência Gustavo Capanema, delegando à Lucio Costa o papel de desenvolver um novo projeto. (ANDRADE, 2005). Com apoio do governo, Costa contratou uma equipe de arquitetos modernistas brasileiros e também a consultoria de Le Corbusier. Na segunda visita ao Brasil, Corbusier foi mais visibilizado e melhor recebido, devido à grandiosidade do projeto do MES e a melhor aceitação do modernismo arquitetônico por parte da população. Nesta visita, ele pôde esclarecer sobre a flexibilidade de sua doutrina, demonstrando que “sabia libertar-se de sua rigidez, estimulando, sempre que possível, sua capacidade criadora” (BRUAND, 2002, p. 90).

A ideia de patrimônio, como entendido hoje, não existiu durante a maior parte da história da humanidade. Ao longo da Antiguidade e da Idade Média predominavam os monumentos, objetos ou edifícios erguidos para a rememoração comemorativa de algum feito ou acontecimento, que eram preservados na medida em que continuavam a cumprir esse papel. A Igreja Católica conservava seus templos e mosteiros, enquanto a aristocracia mantinha suas propriedades, vistas como símbolo de sua continuidade (CHOAY, 2006, p. 17-18, 35-38; FONSECA, 2009, p. 52-54; FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 3).

No Renascimento, a Arte e a História adquiriram o estatuto de disciplinas autônomas e a beleza encontrou nos objetos artísticos seu domínio próprio. O monumento deixou de ser o repositório preferencial das memórias artificiais, enquanto a nova percepção da alteridade das sociedades fez surgir uma nova figura, o monumento histórico. O olhar convergente do historiador e do esteta seleciona bens preexistentes para receberem esse status, que não intentaram ter quando de sua criação, a posteriori. A partir de então, surgiu a figura dos antiquários, eruditos que se dedicavam à coleta, catalogação e preservação das antiguidades. Estes estudiosos foram responsáveis pelo conhecimento e preservação de importantes coleções, eventualmente debruçando-se sobre os testemunhos das origens de suas próprias

nações além da Antiguidade Clássica greco-romana (CHOAY, 2006, p. 20-28, 61-67; FONSECA, 2009, p. 55-57; FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 3-4).

Os conjuntos dessas antiguidades nacionais acabaram por cumprir o papel de base material para a criação e consolidação das “culturas nacionais” dos Estados-nação que foram surgindo na Europa, especialmente no período após a Revolução Francesa. Nessa época, como reação ao vandalismo que vinha depredando diversas obras vistas como símbolos do Antigo Regime, o governo revolucionário tomou para si a tarefa de preservá-los. Dessa forma surgiu a iniciativa de ressignificar o conjunto dos bens confiscados, que agora seriam de propriedade coletiva, da nação e receberam o nome romano *patrimonium*. Um recorte desses bens formaria um elemento novo, o patrimônio nacional, definido por motivações morais, pedagógicas e ideológicas com o objetivo de criar uma identidade nacional, objetivando a nação e fornecendo provas materiais da história oficial. Fortalecia-se, assim, a ideia de que os franceses tinham uma língua, um território e uma história comuns, sendo um só povo: os gauleses (FONSECA, 2009, p. 56-60; FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 4-5).

A partir de meados do século XVIII, a Revolução Industrial gerou, mais que um distanciamento, uma verdadeira ruptura com o passado, que agora não era mais um ideal a ser resgatado, mas algo irremediavelmente perdido pelo ciclo natural de aparecimento e morte. A ligação do nacionalismo ao romantismo fez a ideia de nação assumir contornos emotivos, tornando-se uma entidade à qual todos os homens deveriam se integrar. Os artistas, especialmente nos países germânicos e na Inglaterra, cumpriram o papel de consolidar esse apelo através da sua produção (FONSECA, 2009, p. 61-62).

No século XIX, firmam-se dois modelos de preservação do patrimônio: o inglês, representado por John Ruskin, que tinha viés puritano, preservava os bens com o apoio da sociedade civil, era centrado na valoração ético-estética dos monumentos e criticava o restauro como uma adulteração, aceitando apenas a conservação preventiva. Já o francês, “estatal e centralizador, desenvolvido em torno da noção de patrimônio, de forma planejada e regulamentada, visando ao atendimento de interesses políticos do Estado” (FONSECA, 2009, p. 63) era representado por Eugène Viollet-le-Duc, que desenvolveu uma metodologia de intervenção que, fundamentada em extensivos estudos, buscava compor uma unidade estilística no monumento que poderia jamais ter existido nos seus estados anteriores. Esta postura difundiu-se pela Europa (FONSECA, 2009, p. 63).

No fim do século, o engenheiro, arquiteto e historiador da arte italiano Camillo Boito, que possuía, como outros conterrâneos seus, formação polivalente e transitava livremente entre os mundos da arte e da técnica, elaborou uma síntese das duas posturas, resolvendo a contradição entre restaurar e conservar ao defender que o trabalho de intervenção tem caráter ortopédico, adventício e acrescentado que deve ser ostensivamente marcado, não passando por original (CHOAY, 2006, p. 164-167; FONSECA, 2009, p. 64).

No início do século XX, o austríaco Alois Riegl elaborou a teoria dos valores, a partir de uma perspectiva distanciada, mais focada na percepção. Riegl considerou que todos os monumentos têm tanto uma dimensão histórica quanto uma estética e, ao adotar uma concepção de história centrada na ideia de desenvolvimento e evolução, sua teoria levou à superação da noção de cânone e à afirmação do valor específico de cada período. Sua reflexão chama a atenção para a necessidade de se levar em conta, na formulação e prática de uma política de preservação, os valores não explicitados da percepção “menos culta” dos bens culturais, o valor de anciandade e o valor de novidade. O valor de anciandade deriva do valor histórico, mas é diferente dele por apreciar o passado em si, enquanto o valor histórico isola um momento no desenvolvimento histórico. Riegl previa que o conflito entre o valor de anciandade e o valor histórico seria resolvido no século XX pelo desenvolvimento de novas tecnologias e meios de registros históricos (FONSECA, 2009, p. 66-67).

Antes restrito a monumentos europeus provenientes da arqueologia e da História da Arquitetura erudita, após a 2ª Guerra Mundial o universo do patrimônio passou a incluir obras não-monumentais de usos, épocas e lugares distintos, através do reforço do seu valor cultural. Ocorreu uma sobreposição das noções de bem patrimonial e bem cultural e a preservação passou a se justificar pela ideia de direitos culturais. (CHOAY, 2006, p. 12-15; FONSECA, 2009, p. 52-53, 70-75). O patrimônio passou a ser apropriado pelo consumo cultural de massa para gerar valor econômico, o que levou ao fortalecimento do valor de novidade, que nada mais é do que a valorização do novo e do intacto. Este fato leva a situações contraditórias, em que se cria verdadeiros cenários ao se adulterar a história para garantir o apelo aos usuários do turismo cultural, que querem encontrar os bens patrimoniais “como novos” (FONSECA, 2009, p. 68-69). Assim, “os conflitos entre o valor de uso (para exploração econômica), valor de novidade (para atender a uma sensibilidade menos culta na apreciação dos monumentos e valor de anciandade se tornaram mais agudos” (FONSECA, 2009, p. 69). A preservação do patrimônio não se justifica mais pelo valor de nacionalidade – numa perspectiva política fundada em valores éticos e estéticos, essa postura tem sido traduzida atualmente pela noção de direitos culturais (FONSECA, 2009, p. 70).

A antropologia e a etnografia tornam-se agentes importantes nesse contexto, através da inclusão da produção dos “esquecidos” no universo dos bens patrimoniais; a valorização (e inclusão no universo do patrimônio) dos bens referentes aos operários, camponeses, imigrantes, minorias étnicas, mulheres, entre outros, se dá através do reforço do seu valor cultural, o que gradativamente levou à sobreposição das noções de bem patrimonial e bem cultural. A preservação passou então a ser justificada pelo viés dos direitos culturais, quando a educação passou a ser considerada de interesse universal (FONSECA, 2009, p. 70-73).

O segundo pós-guerra é marcado pela cooperação internacional, com a realização de encontros entre profissionais de diversos países que produzem documentos chamados Cartas Patrimoniais, objetivando a uniformização de discursos e práticas. A Carta de Veneza, de 1964, reconheceu os valores histórico e estético dos bens, abrangeu também as obras modestas, afirmou a necessidade de pensar o bem no seu contexto, estabeleceu diretrizes para atuação e colocou a necessidade de fazer extensa documentação de todos os trabalhos realizados. É colocado que a preservação dos bens deve incidir sobre sua dimensão histórica e também sobre a estética, deve abranger o esquema de escala do entorno e deve sempre considerar o bem associado ao seu contexto físico e histórico (INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES [ICOMOS], 2014).

A substituição definitiva da terminologia *patrimônio histórico, artístico e/ou nacional* por *patrimônio cultural* se deu na França, em 1972, na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, realizada em Paris pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Este termo foi definido como compreendendo os monumentos e conjuntos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte e da ciência e os lugares notáveis com valor excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 2014, p. 2).

O atual estado do Piauí teve colonização a partir do interior, centrada na pecuária, a partir do século XVII. Em 1852, deslocou-se a capital do estado de Oeiras para Teresina, de modo a minar a polarização econômica de Caxias, no Maranhão e facilitar o transporte através da navegação do Rio Parnaíba. A nova cidade surgiu sem sustentáculo econômico além da sua função administrativa, com os primeiros edifícios institucionais instalados no entorno da Igreja do Amparo e com o tecido urbano distribuído em uma malha ortogonal com ruas de 7m de largura e quadras com faces de menos de 100m. Pela sua fundação já no período imperial, a arquitetura das edificações antigas da cidade já apresenta influências diversas da portuguesa, observando-se uma arquitetura tradicional que incorporava elementos ecléticos com

traços classicistas marcantes. Este último estilo foi predominante na cidade e permaneceu no gosto da população até meados do século XX, mesmo enquanto já se edificava prédios públicos *Art Déco* a partir da década de 1930 (AFONSO, 2015, p. 218-224; COPLAN S.A., 1969, p. 11-12).

A expansão inicial do tecido urbano de Teresina seguiu a configuração original de tabuleiro de xadrez, mas o advento da estrada de ferro na década de 1920, com traçado semicircular, induziu uma ocupação desordenada em torno de vias radiais. A Avenida Frei Serafim, de ocupação na primeira metade do século XX, foi a via de acesso para a expansão a leste, ocorrida a partir dos anos 1960 com a criação de um núcleo residencial no bairro Ilhotas e o início da urbanização da área a leste do Rio Poty (COPLAN S.A., 1969, p. 12).

No período imediatamente posterior à 2ª Guerra Mundial, o Brasil passou por mudanças na sua situação econômica, devido às transformações da conjuntura geopolítica mundial. No Piauí, especificamente, houve o declínio das exportações de produtos do extrativismo vegetal, como maniçoba, carnaúba e babaçu, que haviam gerado significativo desenvolvimento na região norte do estado, em municípios como Parnaíba e Piracuruca; seguiu-se então um período de estagnação. O governo federal buscou, à época, desenvolver a indústria nacional, planejando para o Piauí a estruturação da máquina administrativa e, a partir dos anos 1950, a criação de empresas estatais para fomentar o desenvolvimento da região, atuando nos setores de infraestrutura, finanças e abastecimento. Essa década viu uma nova dinâmica na urbanização do Piauí, que objetivava consolidar a importância de Teresina no contexto estadual (GUIMARÃES, 2015, p. 240).

Essa modernização do aparato administrativo e burocrático da cidade reflete-se na estética dos edifícios; do mesmo modo que o Estado Novo adotou o *Art Déco* como estilo oficial de seus prédios institucionais para reforçar a simbologia associada ao regime, nesse processo dos anos 1950 as novas sedes dos edifícios públicos e das empresas estatais adotaram a Arquitetura Moderna.

O Modernismo, pregado de forma a respeitar os princípios do Estilo Internacional, que deslanchou nas décadas de 1920 e 1930 em todo o mundo, chegou a Teresina tardiamente, no início década de 1950. Antes deste período, já era possível encontrar obras com características plásticas externas que remetiam ao modernismo, porém com interior ainda de forte apelo eclético.

Com o rápido desenvolvimento, modernização e urbanização da cidade, inicia-se um processo de higienização em Teresina, de forma a afastar os moradores humildes do perímetro da cidade. De acordo com Guimarães (2015), o desenvolvimento da arquitetura moderna em Teresina se associou ao discurso do Estado Novo, que se opunha às características antigas, preferindo o novo. A Prefeitura projetou transformar a Avenida Frei Serafim em cartão postal ao elaborar legislação para proibir a construção de edificações térreas e demolir as casas de palha (NASCIMENTO, 2002, p. 152). Com isso, centenas de casebres de palha foram destruídos e queimados de forma criminosa, dando lugar a novas edificações, que representavam o novo caráter urbano da cidade, ligado à modernização. Até a década de 1950, não havia escola de Arquitetura no Estado; com isso, as obras modernistas de Teresina eram feitas apenas com inspirações, fotos vistas em revistas ou viagens à outras cidades, por leigos, como o mestre de obras Domingos Pinheiro, o advogado Raimundo Portela, os empreiteiros João e Antônio Roldão e o professor Pantaleão (ANDRADE, 2005).

A primeira edificação modernista da cidade foi a casa de Zenon Rocha, construída em 1952 pelo arquiteto Anísio Medeiros, que vivia no Rio de Janeiro. Tomando como exemplo a obra da residência de Zenon Rocha, outros proprietários também contrataram os serviços do arquiteto, fazendo com que a Arquitetura Moderna fosse predominante nesta porção da cidade, situada à Avenida Frei Serafim. Neste período, outros dois arquitetos graduados no Rio de Janeiro fixaram moradia na

cidade de Teresina, sendo eles Miguel Caddah e Antônio Luiz Dutra. Com isto, as influências da escola carioca de arquitetura se tornam latentes da cidade.

Sendo assim, as edificações de maior destaque deste período na cidade são: a casa de Zenon Rocha (1952), o Teatro de Arena Santana e Silva (1965), o edifício do Ministério da Fazenda (1973) e o Edifício Chagas Rodrigues, sede do Departamento de Estradas e Rodagens – DER (1955), objeto de estudo deste artigo.

O EDIFÍCIO CHAGAS RODRIGUES (DER-PI)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria dos Transportes, responsável pela gestão do transporte rodoviário no Piauí, e sua sede funciona no edifício Chagas Rodrigues. A edificação, situada em Teresina, capital do Estado do Piauí, ocupa uma quadra locada no cruzamento das avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa.

Inaugurado no ano de 1955, o edifício teve seu projeto desenvolvido pelo arquiteto carioca Maurício Sued, graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA). Considerado o primeiro exemplar da arquitetura moderna no Piauí, a edificação apresenta todos os pontos da nova arquitetura definidos por Le Corbusier: pilotis, planta livre da estrutura, fachada livre da estrutura, mas adaptados ao clima tropical através do emprego de cobogós na fachada oeste e de brises metálicos e esquadrias recuadas na fachada leste. O edifício em lâmina com a implantação na direção norte-sul é a mais desfavorável possível numa região equatorial, por maximizar a insolação. O recuo das salas em relação à fachada e o emprego das barreiras à insolação é uma resposta a este fator climático.

Figuras 3 a 5 – Corredor interno da fachada oeste; fachada leste; escada helicoidal. Fontes: NEGREIROS, 2009; Elaborado pelos autores, 2016; NEGREIROS, 2009.

O prédio é um exemplo característico da chamada Escola Carioca, ramo da arquitetura moderna brasileira influenciado por Le Corbusier. Seu projeto possui volumetria prismática simples, marcada pela pureza das formas e por eixos bem definidos, e sua configuração é de um bloco retangular. Possui fachadas longitudinais a leste e a oeste e encontra-se inserido na malha urbana, no centro da cidade. Sua estrutura é caracterizada pelo uso do concreto armado, com seu bloco assentado sobre pilotis, tornando o pavimento térreo livre. A entrada principal, em sua fachada frontal, é marcada por uma marquise, elemento comum aos prédios modernistas. A escada helicoidal, que dá acesso aos 3 pavimentos, fica bem próxima ao centro da planta e rompe a ortogonalidade da edificação. Ainda no térreo, o prédio conta com um painel artístico, característica comum nos prédios modernistas institucionais na cidade. Este é de autoria do artista plástico Genes Celeste Soares e retrata o modo de vida do típico vaqueiro piauiense na mata e os carnaubais, além de um arquiteto em sua prancheta. Sua cobertura é de laje recoberta por telhas de fibrocimento, sustentada por treliças de madeira. Todas essas características levam o edifício Chagas Rodrigues a guardar semelhança com a arquitetura produzida poucos anos

depois nas superquadras de Brasília. Sua significação foi reconhecida pelo governo do Estado, que realizou seu tombamento a nível estadual. Está inscrito no livro do Tombo desde 24 de fevereiro de 1997.

Em visita realizada no dia 28 de junho de 2016 ao Edifício Chagas Rodrigues, foi feito levantamento fotográfico e coleta de informações com funcionários do órgão, de modo a apurar e registrar seu atual estado de conservação e as patologias presentes. A estrutura do edifício encontra-se íntegra e os danos existentes afetam, em sua maioria, os elementos de revestimento e fechamento.

A fachada frontal, voltada para a Avenida Frei Serafim, possui rachaduras no reboco e pichações. O letreiro com a sigla do DER – PI, feito em bronze, foi retirado no mandato do governador Zé Filho para permitir a colocação de um painel publicitário do Governo do Estado e, quando o painel foi retirado, o letreiro não foi recolocado. Segundo um funcionário do órgão, o letreiro foi perdido e não existem planos para refazê-lo. A fachada oeste do edifício, voltada para a Rua Dezenove de Novembro, apresenta problemas em seu revestimento, tendo perdido parte do reboco da platibanda durante o dia no dia de realização da visita, colocando em risco pedestres e carros que por ali trafegavam. Foi colocada uma proteção para que naquele trecho não trafegassem mais pessoas ou se estacionasse veículos, sem efeito. A fachada leste, voltada para a Avenida Miguel Rosa, é uma das mais prejudicadas. Sua parede apresenta umidade e, por isso, manchas e perda de trechos da pintura. Fios elétricos estão expostos, gerando poluição visual e riscos à segurança dos que ali trabalham. A pintura dos brise-soleils está desbotada e descascando. A fachada sul não apresenta problemas consideráveis, podendo ser observados apenas problemas na pintura, como umidade, descascamento, algumas rachaduras no reboco e oxidação da tubulação exposta.

Figuras 6 a 8 – As fachadas norte, leste e oeste do edifício, respectivamente. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

A laje sobre o térreo, incluindo a da marquise, apresenta pontos de perda do material de revestimento, expondo a armadura do concreto à oxidação e podendo, a longo prazo, prejudicar a estabilidade estrutural da edificação. É possível ver, também na laje, manchas de umidade em toda a sua extensão, possivelmente causadas por infiltração, levando ao surgimento de manchas e descascamento da pintura.

Figuras 9 e 10 – Trechos danificados do fundo da laje do 1º pavimento. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

As pastilhas que revestem os pilares no térreo apresentam manchas e em um deles, situado sob a marquise na fachada frontal, observa-se a perda de uma área considerável do revestimento, expondo o substrato de fixação. Ainda no térreo, o painel do artista plástico Genes Celeste Soares possui falhas ocasionadas por perda da pintura. Não foram obtidas informações concretas sobre uma possível restauração. A escada helicoidal está em bom estado; seu guarda corpo metálico apresenta falhas na pintura, apenas. A coluna central da escada apresenta descascamento da tinta em alguns pontos.

Figuras 11 a 13 – Trecho de pilar com manchas no revestimento; pilar com perda de pastilhas e reboco exposto; e painel com trechos descascados, respectivamente. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

Em todos os 3 pavimentos da edificação é possível observar os mesmos problemas. As paredes possuem rachaduras em seu reboco e danos na pintura, frequentemente causados por umidade e intensificados pela falta de manutenção permanente adequada. Os fundos de laje e forros de gesso, quando os há, apresentam rachaduras e falhas, com perdas de material em algumas partes, danificados também pela umidade.

Figuras 14 e 15 – Parede do corredor oeste, com danos no revestimento; parede e forro com rachaduras e danos devido à umidade. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

As esquadrias, ainda originais, apresentam falhas na pintura e dobradiças sem funcionamento. Algumas janelas têm venezianas quebradas e em muitas portas perdeu-se trincos e puxadores; em algumas outras, há buracos causados pela perda de parte da madeira da própria folha, situação remediada de improviso com pedaços de plástico e fita adesiva. A natureza e extensão desses danos praticamente demanda a troca da folha da porta.

A cobertura do prédio abriga a área técnica, a casa de máquinas do antigo elevador e a caixa d'água. O elevador foi retirado devido a falhas no seu funcionamento e os funcionários, desde então, acessam as dependências do prédio apenas através da escada helicoidal. Um novo elevador foi solicitado e já chegou ao edifício, porém, de acordo com informações colhidas durante a visita, os trâmites

burocráticos para a instalação têm retardado a execução do serviço, especialmente no que se refere às alterações necessárias nas lajes, uma vez que, segundo funcionários do órgão, foi impossível encontrar no mercado um elevador com as mesmas dimensões do antigo e o que foi comprado é maior, demandando alargar o poço e perfurar a última laje para a passagem dos cabos.

Figuras 16 e 17 – Casa de máquinas e peças do antigo elevador. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

O auditório não apresenta danos em sua estrutura, mas encontra-se sem condições de uso. Observa-se, em primeiro lugar, a infestação de cupins, tanto no interior quanto no exterior; a marquise sobre a entrada e a platibanda em toda sua extensão apresentam extensos danos por umidade e falta de manutenção e o painel em madeira da entrada está significativamente danificado, com grande perda de material. No interior, o forro foi quase inteiramente perdido e a infestação dos cupins pela sua estrutura de sustentação em madeira leva ao risco de colapso. Grande parte das poltronas está quebrada ou sem condições de uso. As portas não possuem tranca, o que leva à possibilidade de entrada de pessoas durante a madrugada, para diversos fins. Segundo informações de funcionários, o anexo foi transferido à Secretaria da Administração e Previdência.

Figuras 18 a 21 – Detalhes do auditório: problemas com cupins e umidade na entrada e comprometimento do forro e das poltronas no interior. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

Para sanar os inúmeros problemas apresentados pelo edifício, dois projetos de reforma já foram realizados, tendo sido o segundo aprovado pelos órgãos competentes por apresentar custo mais baixo e adequação às normas de proteção ao patrimônio que incidem sobre ele. O projeto prevê reparação dos danos levantados, mas sem alterações substanciais que descaracterizariam o bem. A mudança mais substancial na arquitetura é a construção de um espaço isolado, envidraçado, para a permanência do vigilante, nas proximidades do painel artístico do térreo. Coloca-se a necessidade de atentar à preservação das condições de visibilidade da obra de arte, que pode ser prejudicada por esta inserção. Não existe ainda uma data definida para o início das obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do trabalho, foi possível perceber novas dimensões que testemunham a importância do Edifício Chagas Rodrigues, tanto enquanto obra arquitetônica esteticamente relevante, como quanto documento histórico que testemunha um momento singular da história da cidade, de modernização das instituições e de chegada da Arquitetura Moderna ao estado através da escola carioca. Nele é possível perceber claramente as principais características dessa escola, tanto as plásticas quanto as técnicas, conforme exposto no item que analisa a arquitetura do edifício. Foi possível também levantar, registrar e analisar todos os inúmeros danos que o bem apresenta, com as indicações de algumas das causas e o apontamento de que medidas estão previstas atualmente para a melhor conservação do edifício.

Sabe-se que o patrimônio do Movimento Moderno, por ser recente, carece do valor de anciandade de que Alois Riegl fala, levando, por vezes, à sua desconsideração por parte do público leigo. Trabalhos como este, que levantam a importância do bem estudado, assumem especial importância por reforçarem o valor histórico deste, além de cumprir o papel de promover seu conhecimento e apropriação.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. *Arquitetura Art Déco em Teresina: Busca pela linguagem moderna. Resgate de uma produção*. In: AFONSO, Alcília; VERÍSSIMO, Víctor (Org.). *Arquitetura Moderna em Teresina: Guia*. Teresina: Gráfica Cidade Verde: Edufpi, 2015. p. 217-236.

ANDRADE, Artur F. S. *Arquitetura residencial modernista: A influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina*. 2005. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2005. Disponível na internet por http em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5481/1/artur_sampaio.pdf>. Acesso em 02 jul. 2016.

BENEVOLO, Leonardo. *A cidade e o arquiteto*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.

_____. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 2001.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006.

COPLAN S.A. **Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Teresina**. Salvador: COPLAN S.A., 1969.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo: trajetórias da política federal de preservação no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.

FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra C. A. **Patrimônio histórico e cultural**. 1. ed. digital. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

GUIMARÃES, Vítor Veríssimo. A Modernidade Precursora na arquitetura teresinense. In: AFONSO, Alcília; VERÍSSIMO, Vítor (Org.). **Arquitetura Moderna em Teresina: Guia**. Teresina: Gráfica Cidade Verde: Edufpi, 2015. p. 237-260.

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES [ICOMOS]. **Carta de Veneza**. [S.l.]: Iphan, 2014. Disponível na internet por http em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>>. Acesso em 30 nov. 2015.

_____. **Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas**: Washington Charter. Washington: ICOMOS, 1987. Disponível na internet por http em: <http://www.icomos.org/charters/towns_e.pdf>. Acesso em 17 maio 2016.

LEMOS, Carlos A. C. **O que é arquitetura**. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.

NASCIMENTO, Francisco Alcides do. **A cidade sob o fogo: modernização e violência policial em Teresina – (1937-1945)**. Teresina: Fundação Monsenhor Chaves, 2002.

NEGREIROS, Ana. **DER-PI**. Teresina: Grupo Modernidade Arquitetônica, 2009. Disponível na internet por http em: <<https://www.flickr.com/photos/grupomodernidadeufpi/3161997010/>>. Acesso em 27 jun. 2016.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA [Unesco]. **Recomendação Paris – Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural**. [S.l.]: Iphan, 2014. Disponível na internet por http em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201972.pdf>>. Acesso em 27 maio 2016.

ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS, 1., Petrópolis, 1987. **Carta de Petrópolis**. Brasília: Iphan, 1995. 2 p. Disponível na internet por http em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.pdf>>. Acesso em 22 jan. 2016.

SILVA, Joene Saibrosa da. O Modernismo Arquitetônico em Teresina (PI): a contribuição do arquiteto Antonio Luiz Dutra. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6., 2005, Niterói. **Trabalhos**. Niterói: Docomomo, 2005. Disponível na internet por http em: <[http://www.docomomo.org.br/seminario 6 pdfs/Joene Saibrosa da Silva.pdf](http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Joene%20Saibrosa%20da%20Silva.pdf)>. Acesso em 02 jul. 2016.